

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЗА УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Д.А.Ваньшин¹, О.В. Аверков², И.Г. Гордеев³, О.Ю.Шайдюк⁴, Е.Е. Ильина⁵

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова, Министерства здравоохранения Российской Федерации^{1,2,3,4,5}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14942886>

Аннотация. Фибрилляция предсердий – самая распространенная устойчивая наджелудочковая аритмия. Ее наличие у больного связано не только с угрозой появления сердечной недостаточности, но и с высоким риском тромбоемболических осложнений, как правило – в артериальных бассейнах большого круга кровообращения. Из-за этого риска перед устранением фибрилляции предсердий требуется проведение антикоагулянтной терапии, либо визуализация просвета ушка левого предсердия – основного источника тромбоемболов. Потенциальной альтернативой инструментальным методам выявления тромбоза в ушке левого предсердия может быть оценка гемостаза с обнаружением признаков активного тромбообразования, например оценка содержания D-димера в плазме крови. На данный момент информации по этому поводу явно недостаточно: клинические и литературные данные о тромбоемболической безопасности восстановления ритма сердца у больных с фибрилляцией предсердий, ориентируясь на содержание D-димера, противоречивы.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоз левого предсердия, тромбоз ушка левого предсердия, тромбоемболические осложнения, чреспищеводная эхокардиография, D-димер, кардиоверсия, электроимпульсная терапия, антикоагулянтная терапия.

Abstract. Atrial fibrillation is the most common persistent supraventricular arrhythmia. Its presence in a patient is associated not only with an increased risk of heart failure but also with a high probability of thromboembolic complications, predominantly affecting the arterial circulation circuit. Due to this risk, adequate anticoagulant therapy is required before atrial fibrillation termination, or alternatively, imaging of the left atrial appendage – the primary source of thromboemboli. A potential alternative to instrumental methods for detecting left atrial appendage thrombosis could be an assessment of hemostatic activity, identifying signs of active thrombogenesis – such as measuring D-dimer levels in plasma. However, current data on this approach are insufficient. Both clinical and literature-based evidence regarding the thromboembolic safety of rhythm restoration in AF patients, when guided by D-dimer levels, remains contradictory. Further research is needed to establish the feasibility and reliability of this approach in clinical practice.

Keywords: atrial fibrillation, left atrial thrombosis, left atrial appendage thrombosis, thromboembolic complications, transesophageal echocardiography, D-dimer, cardioversion, electrical cardioversion, anticoagulant therapy.

Annotatsiya. Yurak bo 'lmachalarining fibrillyatsiyasi (AF) eng keng tarqalgan barqaror supraventrikulyar aritmiya hisoblanadi. Ushbu aritmiyaning bemorda mavjudligi nafaqat yurak

yetishmovchiligi rivojlanish xavfi, balki katta qon aylanish doirasidagi arterial havzalar tromboembolik asoratlarining yuqori xavfi bilan bog'liq. Shu sababli, AF ni bartaraf etishdan oldin bemorlarga yetarli antikoagulyant terapiya yoki chap bo'lmacha qo'shimchasining (LAA) vizualizatsiyasi – tromboemboliyalarning asosiy manbai bo'lgan tuzilmaning baholanishi talab etiladi. Chap bo'lmacha qo'shimchasida trombozni aniqlash uchun instrumental usullarga potentsial alternativ yondashuv sifatida gemostaz holatini baholash, faol tromboz shakllanishining belgilarini aniqlash, masalan, qon plazmasida D-dimer darajasini baholash taklif etilmoqda. Hozirda ushbu masala bo'yicha ilmiy ma'lumotlar yetarli emas: AF bilan og'rigan bemorlarda yurak ritmini tiklashning tromboembolik xavfsizligi bo'yicha D-dimer darajasiga asoslangan klinik va ilmiy adabiyotdagi ma'lumotlar ziddiyatli. Ushbu yondashuvning klinik amaliyotda samaradorligi va ishonchliligini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

***Kalit so'zlar:** atrial fibrigi, chap qanot atrium trombozi, chap atombogium quloqlari, tabriklar eshkaklari, d-bo'yoq, kardivatiya, elektromilik terapiyasi, antikoagulyant terapiya.*

Введение. Фибрилляция предсердий и тромбоэмболические осложнения

Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной наджелудочковой аритмией, встречающейся у 1 % - 2 % взрослого населения согласно опубликованным оценкам, однако истинная распространенность, вероятнее всего, занижена в виду нередко длительного бессимптомного течения и, как следствие, гиподиагностики¹.

Риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО) и вытекающая из этого риска клиническая и популяционная значимость данной аритмии описаны во множестве исследований по всему миру. Так, исследование The Framingham Heart Study² продемонстрировало четырёх-пятикратное увеличение риска тромбоэмболических осложнений (ишемического инсульта, транзиторной ишемической атаки, системного тромбоэмболизма) у пациентов с ФП по сравнению с общей популяцией.

Аспекты патофизиологии тромбообразования. Согласно современным представлениям у пациентов с ФП (вследствие некоординированных сокращений миокарда предсердий и отсутствия адекватной систолы предсердий), у пациентов с митральным стенозом (вследствие механического препятствия) и у пациентов с застойной сердечной недостаточностью (вследствие сниженной систолической функции) кровь из легочных вен, направляющаяся в левый желудочек, проходя через левое предсердие (ЛП), имеет более низкую скорость чем у здоровых людей, задерживается в полости ЛП и его ушке, что создает условия для стаза крови, активации тромбообразования и, как следствие, тромбоэмболических осложнений. При эхокардиографическом (трансторакальном (ТТ-ЭхоКГ) и, более достоверно чреспищеводном (ЧП-ЭхоКГ) исследовании, у 50% пациентов с ФП³ и даже у 2% пациентов с синусовым ритмом⁴ визуализируется эффект спонтанного эхоконтрастирования (СЭК), имеющий 3 степени (где СЭК (3) – тяжелая), отражающий стаз крови в ЛП и его ушке, предшествующий образованию тромба. Эффект СЭК является самостоятельным независимым фактором риска ТЭО и летальности. Увеличение объема ЛП и низкая скорость наполнения-изгнания крови из полости ушка ЛП являются предрасполагающими факторами для СЭК и тромбоза⁵. Что интересно, у пациентов с митральной недостаточностью, скорость кровотока в левом предсердии увеличивается, тем самым препятствуя СЭК и тромбозу ЛП у пациентов с ФП⁶.

ЧП-ЭХОКГ как основной стандарт исключения тромбоза перед кардиоверсией: Для восстановления синусового ритма у пациентов с ФП самым быстрым и эффективным методом устранения аритмии признана электроимпульсная терапия (ЭИТ)⁷. Однако ввиду потенциального наличия тромба в ЛП и его ушке, ЭИТ предполагает значимый риск ТЭО в момент восстановления ритма и сразу после него. Риск этот остается высоким вплоть до 10 дней после кардиоверсии⁸. Для снижения этого риска, согласно большинству рекомендаций, необходимо назначение антикоагулянтной терапии на период не менее 3 недель до кардиоверсии. Как альтернатива такому подходу предлагается ЧП-ЭхоКГ непосредственно перед кардиоверсией с целью исключения тромбоза ушка и минимизации риска ТЭО у пациентов с пароксизмом ФП более 48 часов⁷. Однако метод ЧП-ЭхоКГ имеет ряд существенных недостатков: исследование экономически затратное, оператор-зависимое⁹⁻¹¹ полуинвазивное, субъективно плохо переносится пациентами, потенциально сопряжено с риском повреждениями пищевода, инфекционными осложнениями и увеличением длительности госпитализации¹²⁻¹⁴.

Д-димер: D-димер является биологическим маркером активации свертывания крови и фибринолиза. Определение которого проводится рутинно и повсеместно в клинической практике¹⁵. Его повышенное содержание указывает на активное тромбообразование и разрушение тромба эндогенным фибринолизом. Примером клинических состояний при которых определяется повышенное содержание D-димера являются тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ), острый коронарный синдром (ОКС) и расслоение аорты¹⁶⁻¹⁸. Уровни D-димера значительно варьируют при различных состояниях, повышаются с возрастом, тем самым снижая специфичность и пороговые значения, особенно у пациентов старше 60 лет¹⁹. В настоящее время общепринято в качестве порогового значения в клинической практике использовать индивидуальный уровень D-димера (скорректированный по возрасту¹⁸). Таким образом, вышеописанные клинические состояния с потенциальным наличием тромбоза сопровождаются высоким содержанием D-димера в плазме крови. Насколько определение повышенного уровня D-димера применимо к выявлению сравнительного небольшого тромба в ЛП и его ушке, не ясно.

Клинический случай №1. Пациентка Н, 85 лет, поступила в стационар в конце сентября 2023г. с жалобами на учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, общую слабость и головокружение.

В течение длительного времени страдает гипертонической болезнью с максимальным подъемом цифр АД до 160 и 90 мм рт. ст., адаптирована к АД 130 и 70 мм рт. ст. В течение нескольких лет клиника сердечной недостаточности: одышка при умеренной физической нагрузке, отеки нижних конечностей. В 2020 г. перенесла нефрэктомия по поводу новообразования левой почки с исходом в хроническую болезнь почек (ХБП) 3Б стадии.

В конце 2022г. в связи со похожим эпизодом учащенного сердцебиения, сопровождаемым одышкой, пациентка была госпитализирована в стационар с подозрением на ФП, но на электрокардиограмме (ЭКГ) при поступлении в стационар зарегистрирован синусовый ритм. При дообследовании по данным компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки с контрастированием выявлена ТЭЛА с двух сторон, преимущественно в нижнедолевых ветвях. В условиях стационара была инициирована антикоагулянтная терапия ривароксабаном в нагрузочной лечебной дозе. После выписки из стационара

чувствовала себя удовлетворительно, принимала: Ривароксабан 15 мг в сутки, Лерканидипин 10 мг в сутки, Метопролол 25 мг 2 раза в сутки, Спиринолактон 25 мг в сутки. Ривароксабан принимала с января по июль 2023г., далее самостоятельно прекратила его прием и в течение ближайших двух месяцев ривароксабан точно не принимала.

Настоящее ухудшение состояния с 19 сентября 2023г., когда появились вышеуказанные жалобы. 26 сентября 2023г. в связи с сохранением жалоб вызвала бригаду скорой помощи, доставлена в ГКБ №15 имени О.М.Филатова. На ЭКГ зарегистрирована фибрилляция предсердий, учитывая вероятную длительность аритмии более 48 часов, была госпитализирована в кардиологическое отделение для определения тактики лечения.

В объективном статусе: состояние средней тяжести, кожный покров бледно-розовый, цианоз губ, отеки голеней и стоп. Питание повышенное (ИМТ 29,3 кг/кв.м). ЧДД 18 в минуту, дыхание везикулярное, ослаблено в нижних отделах, хрипов нет. АД 110/70 мм рт.ст., пульс 100 в минуту, аритмичный. Печень не увеличена, живот мягкий, безболезненный. На ЭКГ - ритм ФП с усредненным желудочковым ответом 119 в минуту, депрессия сегмента ST в переднебоковых отведениях, инверсия зубца T в нижних и боковых отведениях. На рентгенограмме органов грудной клетки признаки застойных явлений в малом круге кровообращения, двусторонний малый гидроторакс.

По данным трансторакальной ЭхоКГ при поступлении - гипертрофия миокарда левого желудочка (МЖП 14 мм, ЗСЛЖ 13 мм), диффузный гипокинез миокарда, ФВ ЛЖ снижена до 40%. Есть дилатация предсердий, признаки дегенеративных изменений митрального клапана с формированием тяжелой митральной недостаточности, относительной умеренной трикуспидальной недостаточности, признаки легочной гипертензии.

Лабораторно: повышение содержания D-димера до 1778 нг/мл, NT-proBNP до 845 пг/мл, синдром цитолиза минимальной степени активности, признаки острого почечного повреждения (ОПП) на фоне ХБП, уровень тропонина I не повышен. Учитывая ТЭЛА в анамнезе, промежуточную предтестовую вероятность ТЭЛА и повышенный уровень D-димера, проведено УЗАС вен нижних конечностей - данных за тромбоз не получено, по данным КТ-ангиопульмонографии в просвете левой главной легочной артерии с переходом на нижнедолевую и сегментарные ветви нижней доли определяются дефекты контрастирования, диаметр легочного ствола до 30 мм, правой легочной артерии до 24 мм, левой легочной артерии до 20 мм.

Динамика изменения показателей ЭхоКГ:

Параметр	При поступлении	После кардиоверсии
Левое предсердие (мм)	41x53	48x61
Правое предсердие (мм)	43x55	41x53
КДО ЛЖ (мл)	80	89
КСО ЛЖ (мл)	48	42
ФВ ЛЖ (%)	40	53
СДЛА (мм рт.ст.)	31	55

По данным чреспищеводной ЭхоКГ левое предсердие расширено 57 мм, ушко левого предсердия 25x36 мм, правое предсердие 48 мм, признаков внутрисполостного тромбоза не выявлено, имеет место эффект спонтанного эхоконтрастирования 2 степени. Принято решение о проведении кардиоверсии. В условиях блока кардиореанимации

проведена ЭИТ - успешно восстановлен синусовый ритм, пациентка переведена в кардиологическое отделение.

На второй день наблюдения после кардиоверсии в отделении пациентка отметила жалобы на боль, онемение и "зябкость" в левой стопе и голени. Осмотрена сосудистым хирургом: отмечена бледность кожи левой голени и стопы, гипотермия и снижение чувствительности указанных областей, пульсация пальпаторно не определяется - заподозрена эмболия артерий левой нижней конечности. По данным УЗАС артерий нижних конечностей кровотока на артериях левой голени не лоцируется, по данным КТ-ангиографии выявлена окклюзия левой подколенной артерии и левого тибіоперонеального ствола, при второй спирали сканирования отмечается восстановление слабого и фрагментарного кровотока в артериях левой голени. В динамике жалобы на боль в левой стопе и голени регрессировали, пациентка повторно осмотрена сосудистым хирургом, пульсация определяется, по данным УЗАС артерий определен коллатеральный кровоток.

На третий день наблюдения после кардиоверсии появились жалобы на головокружение, тошноту, осмотрена неврологом: в неврологическом статусе атаксия – заподозрен инсульт в вертебро-базиллярном бассейне. При КТ головного мозга – очаг ишемии в левом и правом полушарии мозжечка. Для дальнейшего лечения была помещена в условия активного наблюдения за больными с острыми нарушениями мозгового кровообращения. За время наблюдения отмечен рецидив аритмии. Учитывая клиническую картину, выбрана тактика контроля ЧСС. Пациентка переведена в неврологическое отделение. При дообследовании обращает на себя внимание округлое новообразование с лучистыми контурами размерами 6 мм в диаметре по данным КТ органов грудной клетки и гиперэхогенное новообразование в проекции верхнего полюса единственной правой почки с неровным контуром, неправильной округлой формы, размером 13x14 мм - онконастороженность.

Сформулирован клинический диагноз.

Основной: Инфаркт головного мозга (кардиоэмболический подтип по TOAST). Синдром вертебробазиллярной артериальной системы от 01.10.2023г. Церебральный атеросклероз.

Конкурирующий: Дегенеративный порок митрального клапана с формированием тяжелой митральной недостаточности.

Фоновый: Гипертоническая болезнь III стадии, контролируемая АГ, риск ССО - 4. Гипертрофия миокарда левого желудочка.

Осложнения: Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, пароксизм неизвестных сроков давности. Электроимпульсная терапия 29.09.2023г. Пароксизм 04.10.2023г., не купирован. CHA(2)DS (2)-VASc 7б, HAS-BLED 2б. Хроническая сердечная недостаточность с улучшенной ФВ левого желудочка 2Б стадии, III ФК по NYHA. Относительная умеренная трикуспидальная недостаточность. Вторичная легочная гипертензия. Двусторонний малый гидроторакс. ОПП на фоне ХБП в стадии разрешения. Нефропатия сочетанной этиологии: гипертонический нефроангиосклероз, левосторонняя нефрэктомия, кисты единственной правой почки. Тромбоэмболия главной, нижедолевой и сегментарных ветвей левой лёгочной артерии от 28.09.2023 г.

Сопутствующие: Атеросклероз артерий нижних конечностей. Окклюзия артерий голени слева. Новообразование левой почки, нефрэктомия слева в 2020г. Новообразование верхнего полюса правой почки. Новообразование верхней доли левого легкого.

Скорректирована терапия: Аписабан 5 мг 2 раза в сутки, Метопролол 25 мг 2 раза в сутки, Эналаприл 2,5 мг 2 раза в сутки, Спиринолактон 25 мг в сутки, Аторвастатин 40 мг в сутки, назначены нейрометаболические препараты. На фоне проводимой терапии стабилизация состояния, клинически регресс жалоб и явлений сердечной недостаточности, в неврологическом статусе улучшение координации, была выписана на амбулаторный этап лечения.

Клинический случай № 2.

Пациентка П., 75 лет, поступила в стационар в июне 2023 г. с жалобами на одышку при ходьбе, периодически ощущение перебоев в работе сердца, эпизодами колюще-ноющих болей в грудной клетке при физической нагрузке, варьирующих по длительности, купирующихся самопроизвольно. Страдает гипертонической болезнью с максимальным повышением АД до 180 и 100 мм рт. ст., адаптирована к АД 140 и 80 мм рт. ст. Дислипидемия.

Вышеуказанные жалобы беспокоят с марта 2023г. При амбулаторном дообследовании на электрокардиограмме зарегистрирована фибрилляция предсердий. Пациентка госпитализирована в стационар.

По данным чреспищеводной ЭхоКГ выявлен тромбоз ушка ЛП, ритм не восстанавливали, назначена антикоагулянтная терапия, рекомендовано проведение ЧП-ЭхоКГ через 4-5 недель. Постоянно принимает: Ривароксабан 20 мг в сутки, Периндоприл 2,5 мг в сутки, Бисопролол 5 мг в сутки, Спиринолактон 25 мг в сутки, Розувастатин 20 мг в сутки, Дигоксин 0,125 мг 1 раз в сутки 5 дней в неделю. В плановом порядке по направлению поликлиники госпитализирована в кардиологическое отделение.

В объективном статусе: состояние средней тяжести, кожный покров бледно-розовый, отеков нет. Питание повышенное, ИМТ 28,8 кг/кв.м. ЧДД 17 в минуту, дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах, хрипов нет. АД 130/100 мм рт.ст., пульс 90 в минуту, аритмичный. Печень на 3 см выступает из-под края реберной дуги, нижний ее край плотный, живот мягкий, безболезненный. На ЭКГ ритм ФП с усредненным желудочковым ответом 88 в минуту.

По данным трансторакальной ЭхоКГ глобальная и локальная сократимость левого желудочка не нарушена, ФВ ЛЖ 66%, дилатация предсердий, признаки дегенеративных изменений митрального клапана с формированием тяжелой митральной недостаточности, относительной тяжелой трикуспидальной недостаточности, признаки легочной гипертензии. Показатели ЭхоКГ:

Параметр	При поступлении
Левое предсердие (мм)	45x60
Правое предсердие (мм)	40x58
КДО ЛЖ (мл)	77
КСО ЛЖ (мл)	26
ФВ ЛЖ (%)	66
СДЛА (мм рт.ст.)	46

Лабораторно выявлено повышение уровня NT-proBNP до 1421 пг/мл, синдром цитолиза минимальной степени активности, содержание D-димера 161 нг/мл.

По данным чреспищеводной ЭхоКГ левое предсердие 51 мм, правое предсердие 50 мм, ушко левого предсердия 20x30 мм, в его полости лоцируется изоэхогенная структура

до 5 мм (тромб), имеет место эффект спонтанного эхоконтрастирования 2 степени. С учетом данных проведенного обследования восстановление синусового ритма не проводилось, выбрана тактика контроля ЧСС.

Сформулирован клинический диагноз.

Основной: Гипертоническая болезнь III стадии, контролируемая АГ, риск ССО - 4. Дислипидемия.

Конкурирующий: Дегенеративный порок митрального клапана с формированием тяжелой митральной недостаточности.

Осложнения: Постоянная форма фибрилляции предсердий, нормосистолия. Тромбоз ушка левого предсердия. CHA(2)DS(2)-VASc 4б, HAS-BLED 1б. Хроническая сердечная недостаточность с сохраненной ФВ левого желудочка 2А стадии, II ФК по NYHA. Относительная тяжелая трикуспидальная недостаточность.

Скорректирована терапия: Валсартан+Сакубитрил 50 мг 2 раза в сутки, Бисопролол 5 мг в сутки, Ривароксабан 20 мг в сутки, Эмпаглифлозин 10 мг в сутки, Аторвастатин 20 мг в сутки, Дигоксин 0,125 мг в сутки 5 дней в неделю.

Обсуждение. При сравнении двух представленных выше клинических случаев обращает на себя внимание ряд сходств и различий.

У пациентки №1, не принимавшей антикоагулянтную терапию до госпитализации, по данным ЧП-ЭХОКГ данных за внутрисполостной тромбоз выявлено не было, что позволило провести кардиоверсию, осложнившуюся развитием ТЭО по большому кругу кровообращения: кардиоэмболическим инсультом и острой тромботической окклюзией артерий левой нижней конечности. Выявлен повышенный уровень D-димера, что могло быть ранним предиктором высокого риска ТЭО, но также могло быть обусловлено как тромбозом в легочной артерии либо неverifiedицированным онкопроцессом.

В случае пациентки №2, принимавшей антитромботические препараты, по данным ЧП-ЭХОКГ выявлен тромб в ушке левого предсердия, однако уровень D-димера низкий. Возможно, тромб старый, стабилизирован, персистирует в полости ушка длительное время и не участвует в активном тромбообразовании и фибринолизе. Также можно предположить, что он является недостаточно большим, чтобы сопровождаться повышением содержания D-димера в системном кровотоке.

D-димер в качестве предиктора наличия тромба в ЛП. Связь между уровнем D-димера и наличием тромба в левом предсердии у пациентов с фибрилляцией предсердий представляется убедительной. Она отмечена в ряде исследований, в том числе нацеленных предложить пороговые значения D-димера для исключения тромбоза левого предсердия и его ушка у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий²⁰⁻²⁴. В подавляющей части исследований отмечено, что низкий уровень D-димера высокоспецифичен в отношении отсутствия тромба в ЛП и его ушке с достоверно высокой отрицательной прогностической ценностью.

В 2021 году проведен мета-анализ Carlos Diaz-Arocutipa et al.²⁵, оценены 11 исследований (суммарно 4380 пациентов). Статистически рассчитано, что пороговое значение D-димера равное 500 нг/мл имело совокупную чувствительность 50% (95% CI 26%–74%), специфичность 88% (95% CI 76%–95%). Уровень D-димера, скорректированный по возрасту, имел чувствительность 36% (95% CI 14%–66%), специфичность 99% (95% CI 96%–99%). Предложено оптимальное пороговое значение 390 нг/мл с чувствительностью 68% (95% CI 44%–85%), специфичностью 73% (95% CI 54%–

86%), положительной и отрицательной прогностической ценностью 21,8% и 95,4% соответственно.

Противоречия и неоднозначные данные. В 2021 году Akio Chikata et al.²⁶ поставили под сомнение высокую чувствительность уровня D-димера по отношению к наличию тромба в ЛП и его ушке, описав клинический случай пациента 69 лет с персистирующей ФП, застойной сердечной недостаточностью со сниженной ФВ ЛЖ (ФВЛЖ 34,6%, BNP 703,5 пг/мл), уровнем D-димера 600 нг/мл, с растущим в динамике тромбом ушка ЛП (по данным КТ и МРТ сердца с контрастированием), в отсутствие нарастания уровня D-димера, а также появлением очага ишемического инсульта, несмотря на проводимую антикоагулянтную терапию в течение месяца. Проведена тромбэктомия (гистологически – фибриновый тромб), операция MAZE. Через 3 месяца после оперативного вмешательства – синусовый ритм, BNP 40,6 пг/мл, ФВ ЛЖ 59,4%, D-димер 700 нг/мл.

Значение антикоагулянтной терапии. Антикоагулянтная терапия играет ключевую роль в предотвращении тромбообразования и, следовательно, в снижении риска ТЭО, причем ее эффективность обусловлена не столько выбором конкретного антикоагулянтного препарата, сколько ее рациональностью, правильной дозировкой, комплаентностью пациента и соблюдением им режима приема препарата.

Заключение. Представленные клинические случаи и данные литературы указывают на возможность использования уровня D-димера в качестве предиктора наличия тромбоза ЛП и его ушка, учитывая высокую чувствительность и специфичность. На текущий момент имеет место целый ряд противоречий, что требует дальнейшего изучения связи уровня D-димера с присутствием тромбоза в ЛП.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zoni-Berisso M. et al. Epidemiology of atrial fibrillation: European perspective //Clinical epidemiology. – 2014. – С. 213-220.
2. Wolf P. A., Abbott R. D., Kannel W. B. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study //stroke. – 1991. – Т. 22. – №. 8. – С. 983-988.
3. Fatkin D., Kelly R. P., Feneley M. P. Relations between left atrial appendage blood flow velocity, spontaneous echocardiographic contrast and thromboembolic risk in vivo //Journal of the American College of Cardiology. – 1994. – Т. 23. – №. 4. – С. 961-969.
4. Sadanandan S., Sherrid M. V. Clinical and echocardiographic characteristics of left atrial spontaneous echo contrast in sinus rhythm //Journal of the American College of Cardiology. – 2000. – Т. 35. – №. 7. – С. 1932-1938.
5. Goldman M. E. et al. Pathophysiologic correlates of thromboembolism in nonvalvular atrial fibrillation: I. Reduced flow velocity in the left atrial appendage (The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation [SPAF-III] study) //Journal of the American Society of Echocardiography. – 1999. – Т. 12. – №. 12. – С. 1080-1087.
6. Black I. W. et al. Left atrial spontaneous echo contrast: a clinical and echocardiographic analysis //Journal of the American College of Cardiology. – 1991. – Т. 18. – №. 2. – С. 398-404.
7. Hindricks G. et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart

- Rhythm Association (EHRA) of the ESC //European heart journal. – 2021. – T. 42. – №. 5. – C. 373-498.
8. Manning W. J. et al. Impaired left atrial mechanical function after cardioversion: relation to the duration of atrial fibrillation //Journal of the American College of Cardiology. – 1994. – T. 23. – №. 7. – C. 1535-1540.
 9. Numa S. et al. Hyperuricemia and transesophageal echocardiographic thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation at clinically low-intermediate risk //Circulation Journal. – 2014. – T. 78. – №. 7. – C. 1600-1605.
 10. Sugiura S. et al. Clinical features of patients with left atrial thrombus undergoing anticoagulant therapy //Journal of interventional cardiac electrophysiology. – 2012. – T. 34. – C. 59-63.
 11. Zoppo F. et al. Predictors of left atrium appendage clot detection despite on-target warfarin prevention for atrial fibrillation //Journal of interventional cardiac electrophysiology. – 2012. – T. 35. – C. 151-158.
 12. Skulstad H. et al. COVID-19 pandemic and cardiac imaging: EACVI recommendations on precautions, indications, prioritization, and protection for patients and healthcare personnel //European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. – 2020. – T. 21. – №. 6. – C. 592-598.
 13. Bancroft E. A. et al. Outbreak of Escherichia coli infections associated with a contaminated transesophageal echocardiography probe //Infection Control & Hospital Epidemiology. – 2013. – T. 34. – №. 10. – C. 1121-1123.
 14. Hilberath J. N. et al. Safety of transesophageal echocardiography //Journal of the American Society of Echocardiography. – 2010. – T. 23. – №. 11. – C. 1115-1127.
 15. Lippi G. et al. Biochemical markers for the diagnosis of venous thromboembolism: the past, present and future //Journal of thrombosis and thrombolysis. – 2010. – T. 30. – C. 459-471.
 16. Eggebrecht H. et al. Value of plasma fibrin D-dimers for detection of acute aortic dissection //Journal of the American College of Cardiology. – 2004. – T. 44. – №. 4. – C. 804-809.
 17. Geersing G. J. et al. Safe exclusion of pulmonary embolism using the Wells rule and qualitative D-dimer testing in primary care: prospective cohort study //Bmj. – 2012. – T. 345.
 18. Schouten H. J. et al. Diagnostic accuracy of conventional or age adjusted D-dimer cut-off values in older patients with suspected venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis //Bmj. – 2013. – T. 346.
 19. Harper P. L. et al. D-dimer concentration increases with age reducing the clinical value of the D-dimer assay in the elderly //Internal medicine journal. – 2007. – T. 37. – №. 9. – C. 607-613.
 20. Lin C. et al. Differences in D-dimer blood concentration in atrial fibrillation patients with left atrial thrombus or severe left atrial spontaneous echo contrast //Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. – 2021. – C. 1-7.
 21. Habara S. et al. Prediction of left atrial appendage thrombi in non-valvular atrial fibrillation //European heart journal. – 2007. – T. 28. – №. 18. – C. 2217-2222.
 22. Abu-Mahfouz M. et al. Significance of high sensitivity C-reactive protein and D-dimer in evaluating intracardiac thrombus and spontaneous echo contrast in patients referred for transesophageal echocardiography: a prospective study //Cardiology journal. – 2012. – T. 19. – №. 3. – C. 267-273.
 23. Almorad A. et al. D-dimer blood concentrations to exclude left atrial thrombus in patients with atrial fibrillation //Heart. – 2021. – T. 107. – №. 3. – C. 195-200.

24. Milhem A. et al. Exclusion of intra-atrial thrombus diagnosis using D-dimer assay before catheter ablation of atrial fibrillation //JACC: Clinical Electrophysiology. – 2019. – T. 5. – №. 2. – C. 223-230.
25. Diaz-Arocutipa C. et al. Diagnostic accuracy of D-dimer to detect left atrial thrombus in patients with atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis //Heart rhythm. – 2021. – T. 18. – №. 12. – C. 2128-2136.
26. Chikata A. et al. Cardiac thrombus growth without D-dimer elevation in atrial fibrillation-mediated cardiomyopathy //Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. – 2022. – C. 1-2.